

KORXONADA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH.

1. O.D.Shokirova
E.A.Egamberganova

1. Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali o'qituvchisi

2. Toshkent kimyo texnologiya Shahrisabz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625952>

Annotatsiya: Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy iqtisodiyotda korxonalarda mehnat unumdorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish muhimligi bilan bog'liq. Asosiy muammo - bu korxonalarda qo'llaniladigan maqsadlarni belgilash tizimi va aniq ijrochilarning manfaatlari o'rtasidagi qarama-qarshilik, bu korxonalar maqsadlariga erishishning ongli va ongsiz ravishda bloklanishiga olib keladi. Maqolaning maqsadi - turli darajadagi menejerlar va bevosita o'z vazifalarini bajarayotgan ijrochilar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni hal qilish asosida sanoat korxonasi samaradorligini oshirish uchun asboblar to'plamini yaratish. Etakchi yondashuv sifatida quyidagi nazariyalar ko'rib chiqildi: ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi, diversion tahlil, menejment nazariyasi, xodimlarni boshqarish nazariyasi, shu jumladan asosiy faoliyat ko'rsatkichlari tushunchasi. Tadqiqotda mehnat unumdorligini oshirishning asosiy mezonlarini aniqlash tizimi samaradorligini pasaytiradigan omillar ko'rib chiqildi. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy sharoitlarda korxonalarda mehnat unumdorligini oshirish zarurati bilan bog'liq, chunki hozirgi vaqtda Rossiya va AQSH korxonalarida unumdorlikning keskin pasayishi kuzatilmoqda. Men maqolam davomida ikkita korxonaning mehnat unumdorligini solishtirdim va unumdorlikni oshirish borasida bo'z maqsadlarimni keltirib o'ttim.

Kalit so'zlar: korxonalar samaradorligi, unumdorlik, mehnat jamg'armasi, konsepsiya, klassik, inhiye.

Kirish. Mehnat unumdorligi-bu xodimlar mehnat faoliyatining iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichidir. Mehnat samaradorligi tushunchasi esa unumdorlik tushunchasidan kengroq bo'lib, u iqtisodiy jihatlar (aslida mehnat unumdorligi) dan tashqari yana psixofiziologik va ijtimoiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. "Mehnat jamg'armasi" tushunchasi, hech bo'lmaganda, zamonaviy ko'rinishida, birinchi marta 1960-yillarning boshida Artur Okun (1963) tomonidan to'liq ifodalangan. 20-asrning oxiriga kelib "mehnat jamg'armasi" tushunchasi iqtisodchilarning mehnat bozorlari faoliyati va mehnat unumdorligi va iqtisodiy tebranishlar o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi tushuntirishlarining qabul qilingan qismiga aylandi. Ushbu kontseptsiyaning paydo bo'lishi uchta asosiy elementning kombinatsiyasini o'z ichiga oldi: o'lchangan mehnat unumdorligi protsiklik bo'lib chiqdi, kengayish vaqtida ko'tariladi va qisqarish vaqtida pasayadi; raqobatbardosh iqtisodiyotda neoklassik firma nazariyasiga ziddligi; va firma tomonidan xulq-atvorni optimallashtirishga asoslangan mumkin bo'lgan tushuntirish. Ushbu uchta elementning har biri - fakt, qarama-qarshilik va tushuntirish - kamida yigirmanchi asrning dastlabki o'n yilliklariga borib taqaladigan o'z tarixiga ega. Zamonaviy mehnat to'planishi kontseptsiyasining paydo bo'lishi tarixi ushbu uchta hikoyani taqdim etishni talab qiladi, ular turli maqsadlarga asoslangan iqtisodchilarning ishlarini o'z ichiga oladi va ko'pincha, agar umuman olganda, mehnat tushunchasi mavjud bo'lgan masalalar bilan shug'ullanmaydi. to'plashdan oxir-oqibat foydalanilgan. Tarixdagi eng so'nggi burilish sifatida AQSH iqtisodiyotida mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzoq davom etgan

ijobiy munosabatlar 1980-yillarning oxirida so'na boshladi; va Buyuk turg'unlik davrida iqtisod qisqarganda hosildorlik ko'tarildi. Ushbu zamonaviy mehnatni yig'ish kontsepsiyasining paydo bo'lishi ushbu zamonaviy mehnat kontsepsiyasining paydo bo'lishi uchta asosiy elementning birikmasini o'z ichiga oladi: fakt, idrok etilgan ziddiyat va tushuntirish. uchta asosiy element: fakt, idrok etilgan qarama-qarshilik va tushuntirish. O'lchangan mehnat unumdorligi (bir ishchiga yoki soatiga o'lchanadigan mehnat unumdorligi (bir ishchiga yoki ishlagan soatiga) protsiklik bo'lib, kengayish vaqtida ko'tarilib, qisqarish vaqtida pasayib borardi. Bu haqiqat keng tarqalgan nazariyaga zid edi: keng tarqalgan nazariyaga:

Firmaning asosiy neoklassik nazariyasida raqobatbardosh sanoatdagi qisqa muddatli film, talabning qisqa muddatli tebranishlari o'zgaruvchan mehnat sarfining ko'payishi yoki kamayishi hisobiga qondiriladi. , talab o'zgaruvchan mehnat sarfining ko'payishi yoki kamayishi bilan qondiriladi;

Kapitalning kamayishi haqidagi farazni hisobga olgan holda, o'zgarishsiz. Mehnatning marjinal unumdorligi pasayib borayotganini nazarda tutgan holda, bu o'rtacha mehnat unumdorligining arginal mehnat unumdorligini harakatga keltirishi kerak, bu esa o'rtacha mehnat unumdorligining harakatlanishiga olib kelishi kerak.

Mumkin bo'lgan sikldan tashqari. Kompaniyaning xatti-harakatlarini optimallashtirishga asoslangan bo'lishi mumkin bo'lgan tushuntirish, ishga yollash, kompaniya xarajatlari, yollash, ishdan bo'shatish va xodimlarni o'qitish xarajatlari buni optimal halqa va o'qitishga aylantiradi, deb hisoblaydi. Xodimlar qisqa muddatda talabning pasayishiga duch kelgan ish beruvchilarga nisbatan ko'proq ishchilarni ushlab qolish yoki qisqa muddatda talabning pasayishiga duch kelgan ish beruvchilar ko'proq ishchilarni ushlab qolish uchun maqbul qiladi.

Bu oqim ishlab chiqarish uchun texnik jihatdan zarur bo'lgan amplitudani pasaytiradi. Bu talabning o'zgarishiga javoban ish bilan bandlik o'zgarishining amplitudasini yumshatadi, talabning o'zgarishiga javoban, etakchi o'rtacha ko'rsatkichlar, etakchi o'rtacha talab pasayganda ishchi boshiga ishlab chiqarish kamayadi. Talab tushganda ishchi boshiga tushadigan ishlab chiqarish hajmi. Bu uch elementning har biri - fakt, qarama-qarshilik va tushuntirish - bu uchta elementning o'ziga xos xususiyatlari - fakt, ziddiyat va tushuntirish - hech bo'lmaganda o'z tarixiga ega. 20-asrning ochilish o'n yilliklari. o'z tarixi, hech bo'lmaganda 20-asrning dastlabki o'n yilliklariga to'g'ri keladi.

Zamonaviy mehnat jamg'armasi tushunchasining paydo bo'lishi haqidagi hikoyani aytib berish, zamonaviy mehnat jamg'armasi tushunchasining paydo bo'lishi haqidagi hikoyani aytib berishni talab qiladi, bu uch tarixni, iqtisodchilarning ushbu uch tarixni hisobga olgan holda, iqtisodchilarning ishini o'z ichiga olgan tarixni aytib berishni talab qiladi. turli maqsadlarga asoslangan va ko'pincha asosan emas, balki umuman, turli maqsadlar bilan bog'liq va ko'pincha, asosan, agar umuman olganda, mehnatni yig'ish kontsepsiyasi oxir-oqibat hal qilish uchun foydalanilgan masalalar bilan bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, mehnatni yig'ish tushunchasi oxir-oqibat hal qilish uchun ishlatilgan. Hikoyaning yakuniy qismi sifatida mehnat unumdorligi o'rtasidagi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan ijobiy munosabat 1980-yillarning oxirida AQSh iqtisodiyotida mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi uzoq muddatli ijobiy munosabatlar yo'qola boshladi; va 1980-yillarning oxirida AQSh iqtisodiyotida ishlab chiqarish

yo'qola boshladi; Buyuk turg'unlik davrida esa mehnat unumdorligi ko'tarilib, iqtisodiyot qisqargan. Buyuk turg'unlik davrida mehnat unumdorligi ko'tarilib, iqtisodiyot qisqargan.

Rossiya Federatsiyasining hozirgi sharoitlari, shuningdek, korxonalar rahbarlari va korxonalar xodimlari o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskin kuchayishi bilan tavsiflanadi, bu ular o'rtasida keskin kurashga olib keladi va munosabatlarning ushbu formati yashirin dushman harakatlariga qaratilgan. har ikki tomonning o'z pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlash. Bunday holatning sababi, bizning fikrimizcha, ko'p yillik krepostnoylik tajribasi ta'siri ostida rivojlangan Rossiya korxonalaridagi ko'plab menejerlar va xodimlarning fikrlashlari asosidagi dastlabki mantiqiy asoslardir. . Bundan tashqari, iqtisodiy adabiyotlarda qo'llaniladigan unumdorlik tushunchasining turli talqinlari ham o'z ta'sirini o'tkazadi Klassik shaklda mehnat unumdorligi bir ishchiga to'g'ri keladigan vaqt birligiga mahsulotning ko'payishi sifatida talqin qilinadi. Ko'proq zamonaviy ta'riflar raqobatbardoshlik va mahsulot sifatiga qaratilgan. Ushbu yondashuv tejamkor ishlab chiqarish kontsepsiyasida ishlab chiqilmoqda. Mehnat unumdorligini talqin qilishning yana bir pozitsiyasi shundan iboratki, mehnat unumdorligining o'sishi nafaqat vaqt birligida mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishni, balki birinchi navbatda birlik ishlab chiqarishni kamaytirishni anglatadi. pirovard natijada mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish va uni iste'mol bozorida ilgari surish uchun yordam beradigan ushbu mahsulotning tannarxi.

Bizning fikrimizcha, maqsadni belgilash tizimidagi asosiy qarama-qarshilik shundaki, menejerlarning fikrlash mantig'i mehnat unumdorligining o'sish sur'ati ish haqining o'sish sur'atlaridan yuqori bo'lishi kerak degan fikrni nazarda tutadi. Buning uchun berilgan yo'llarga amal qilish kerak:

- xodimlarni rivojlantirish rejasini oshirish;
- ijrochilarning ish haqining o'sishiga to'sqinlik qilish;
- muayyan operatsiyalarni bajarish vaqtini qisqartirish;
- ayrim turdagi ishlarni bajarish uchun narxlarni pasaytirish.

Ushbu mantiqning asosiy kamchiliklari tajribali ijrochilar uchun to'liq shaffoflikdir. "Bugun - rekord, ertaga - norma!" dagi korxonalar xodimlarining genetik xotirasida yotadi

Rossiya. Shunga ko'ra, tajriba jiddiy qarshilik o'lchovini ishlab chiqdi: siz rejani bir necha foizdan ortiq bajara olmaysiz! Rejaning ortiqcha bajarilishi keyingi davr uchun rejani ko'paytirishga yoki ish haqini kamaytirishga olib keladi.

Keling, qarama-qarshilikni aytaylik:

- rejani takomillashtirish kerak, chunki bu samaradorlikni oshiradi;
- rejani oshirish shart emas, chunki bu ish haqining pasayishi qo'rquvi tufayli xodimlarning qarshiligini keltirib chiqaradi.

Ushbu qarama-qarshilikni olib tashlashga imkon beruvchi standart yechim dam olish kunlarida ishlash yoki ortiqcha ish qilishdir.

Dam olish kunlarida ishlash ikki baravar maosh oladigan ijrochilar uchun jozibador va kompaniyaning nuqtai nazaridan u kerakli hajmdagi ishlarni bajarishga imkon berishi bilan jozibador. Haqiqatda ish quyidagicha davom etadi: ish vaqtida xodimlar kerakli miqdordagi mahsulot ishlab chiqaradilar, lekin shu bilan birga ishlab chiqarishning bir qismini yashiradilar, bu sun'iy tanqislikni keltirib chiqaradi va ishlab chiqarish rejasini bajarmaslikka olib keladi.

Qo'shimcha ish vaqtida ijrochilar zo'ravonlik harakatlariga taqlid qilishadi, oldindan tayyorlangan mahsulotlarni olishadi va rejaning bajarilishini ta'minlaydilar. Shu bilan birga, mehnatga haq to'lash ikki baravar stavkada amalga oshiriladi, bu esa imkon beradi

Xodimlarning daromadlarini oshirish. Ushbu amaliyot Rossiya korxonalarida keng tarqalgan va chuqur iqtisodiy ma'noga ega, chunki u korxonaga uchun ham, korxonada xodimlari uchun ham imtiyozlar beradi. Korxonada xodimlariga ega

o'z daromadlarini oshirish imkoniyati mavjud va kompaniya ma'lum hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishga bo'lgan real ehtiyojga qarab ishchilarning mehnat xarajatlarini tartibga solish imkoniyatiga ega.

KO'RSATKICH	Qiymat
Xodimlar soni	100
Ish paytida xodimlarning ish haqi standart jadvalga muvofiq, rubl / kishi	100
Ish haqi, rubl	10000
Ish vaqtdan tashqari ishlaydigan xodimlar son	20
Qo'shimcha ishlaganda xodimlarning ish haqi, rubl / kishi	200
Ish haqi,	4000
Ishchilarning umumiy mehnat xarajatlari,	14000

Xulosa. Hozirgi vaqtda korxonalarda mehnat unumdorligini rag'batlantirish uchun qo'llaniladigan maqsadlarni belgilash tizimi va xodimlarning harakatlari o'rtasida keskin qarama-qarshilik mavjud.

Menejrlarning harakatlari ko'pincha xodimlarning mehnatini rag'batlantirishning minimal xarajati bilan istalgan natijaga erishishga qaratilgan va xodimlarning himoya harakatlari ularning daromad darajasini oshirish istagi bilan belgilanadi. Kurash usullarini tahlil qilish va tizimlashtirish shuni ko'rsatdiki, bu masalada har ikki tomon tomonidan katta tajriba to'plangan, shuning uchun dastlabki mantiqiy taxminlarni o'zgartirmasdan turib, bu masalada jiddiy taraqqiyotni kutish qiyin. Shunga ko'ra, bir tomonning manfaatlariga tajovuz qilish orqali bir tomonning maqsadiga erishish nuqtai nazaridan fikrlashning dastlabki paradigmasini o'zgartirish va o'zaro manfaatli echimlarga asoslangan qarorlar qabul qilish tizimidan foydalanish juda muhimdir.

Mehnat unumdorligini baholash uchun o'ziga xosligi va natijaviy ko'rsatkichlarni hisoblashda ishtirok etuvchi omillari bilan farq qiluvchi ko'p sonli ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Ko'rsatkichlarni tanlash xodimlarning kuchlarini qo'llash vektorini belgilaydi va korxonani rivojlantirishning turli usullarini ishlab chiqishni rag'batlantiradi. Umumiy ko'rsatkichlar qatoriga quyidagilar kiradi: pul ko'rinishidagi daromadning korxonadagi ishchilar soniga nisbati; fizik ko'rinishdagi mahsulot hajmining korxonadagi odamlar soniga nisbati; pul ifodasida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining me'yoriy ishlagan soatlar soniga nisbati; ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining fizik ko'rinishdagi standart soatlar soniga nisbati. Biz ikkinchisini asosiy ishlash ko'rsatkichi deb hisoblaymiz, chunki u samaradorlik kontseptsiyasining ta'siriga bog'liq bo'lmagan jismoniy mohiyatini eng aniq aks ettiradi.

Xodimlarning ish haqi o'sishini oddiy inhiye qilish tufayli mehnat unumdorligini rasmiy ravishda oshirish vasvasasi. Bu ko'pincha xodimlarning yashirin qarshilik ko'rsatishiga va ularning italiyalik ish tashlash taktikasini qo'llashiga, sabotajga va motivatsiyaning keskin pasayishiga olib keladi. Ushbu qarama-qarshilikni hal qilishning standart echimi xodimlarning kam ish haqini qoplash uchun dam olish kunlarida ishlashlari yoki qo'shimcha ishlarga borishlari va shu bilan birga kerakli maqsadlarga erishish uchun harakatlarni rag'batlantirishdir.

Biz quyidagi yondashuvni samaraliroq deb hisoblaymiz: operatsiyalar uchun standart soatlarni qisqartirish, shu bilan birga operatsiyalar uchun narxlarni jiddiy oshirish. Vaqt me'yorlarining qat'iyashtirilishi yangi texnologiyalarni izlash, mehnatni samarali tashkil etish, shuningdek, xodimlarning malakasini oshirishni rag'batlantiradi.

Hosildorlikning o'sishi muammosini kompleks hal qilish uchun bir vaqtning o'zida mehnat unumdorligi o'sishini, ish haqining o'sishini, rejani amalga oshirish uchun xodimlarning motivatsiyasining o'sishini ta'minlaydigan echimlarni ishlab chiqish kerak. Shu maqsadda ishlab chiqarish tizimi doirasida samarali faoliyat yurituvchi quyidagi yo'nalishlar belgilandi: operatsiyalar uchun narxlarni bir vaqtning o'zida oshirish bilan operatsiyalarni amalga oshirish uchun vaqt me'yorlarini tizimli ravishda qisqartirishni joriy etish; xodimlarning ishidagi noaniqlikni kamaytirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish sifatini oshirish; operatsiyalar uchun umumiy vaqtni qisqartirish uchun yordamchi operatsiyalarning texnologik rivojlanishi; ishlab chiqarish qobiliyati va nuqsonlari uchun mahsulotlarni loyihalashda konstruktiv yechimlarni chuqur o'rganish.

References:

1. Alekseycheva E. Yu., Magomedov M. D., Kostin I. B. Tashkilot (korxonalar) iqtisodiyoti. Darslik. – M.: Dashkov va Co. 2020. 290 b.
2. Baskakova O.V., Machabeli M.Sh. Tashkilotning iqtisodiyoti. – M.: Dashkov va Co. 2019. 306 b.
3. Batraeva E. A. Umumiy ovqatlanish korxonasining iqtisodiyoti. Akademik bakalavr uchun darslik va seminar. — M.: Yurayt. 2017. 390 b.
4. Budrina E.V. Iqtisodiyot va avtotransport korxonasini tashkil etish. Akademik bakalavr uchun darslik va seminar. — M.: Yurayt. 2017. 268 b.

5. Gribov V. D., Gruzinov V. P. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. – M.: Infra-M, KURS. 2017. 448 b.
6. Krasnoshchekova E. A. Ish sharoitlari va mehnatni muhofaza qilish Rossiya korxonalarini: holati va takomillashtirish yoʻnalishlari: t.f.n. / E. A. Krasnoshchekova; Saratov. Davlat texnologiya. Un-t im. Yu.A.Gagarin. – Saratov: [SSTU nashriyoti], 2012. – 23 p.
7. Kuznetsova A.V. Mehnatni muhofaza qilish: [amaliyot. Nafaqa] / A. V. Kuznetsova, M. V. Bespalov. – Moskva: GrossMedia: Rossiya hisobchisi, 2012. – 126 p.
8. Kulagin O. 5D-matritsalar usuli: biz menejerlar va xodimlarning funktsiyalarini aniqlaymiz / O. Kulagin // Xodimlarni boshqarish boʻyicha qoʻllanma. – 2014. – No 1. – S. 50-56.
9. Kurmyshev I. N. Axborot assimetriyasi va mehnat bozori: muallif. / I. N. Kurmyshev; Sankt-Peterburg. Davlat un-t. - Sankt-Peterburg: [b. va.], 2012. – 21 b.
10. Lukashevich VV Xodimlarni boshqarish asoslari: darslik. Nafaqa / VV Lukashevich. – 3-nashr, qayta koʻrib chiqilgan. Va qoʻshimcha – Moskva: KnoRus, 2012. – 270 p.
11. Lukashevich VV Xodimlarni boshqarish asoslari [Elektron resurs] / VV Lukashevich. – Moskva: KNORUS, 2012. – 272 p. – Kirish rejimi: <http://ibooks.ru>, USUE tarmogʻida mavjud.
12. Lukyanova T.V. Kasbiy faoliyat psixofiziologiyasi va xodimlarning mehnat xavfsizligi: oʻrganish.-amaliyot. Nafaqa / T. V. Lukyanova, T. V. Suvalova, S. I. Yartseva. – Moskva: